

keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarsan pembangunan. Landasan pemikiran dalam pengaturan desa yang dianut dalam UU No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah.

Kemudian adanya undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk didalamnya tentang kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya.

Pembangunan merupakan suatu proses pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.

Perencanaan program memiliki kemampuan dan keterampilan tertentu antara lain pemahaman tentang makna dan hakikat perencanaan prinsip-prinsip, penyusunan program, kemampuan mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran kemampuan untuk memilih dan merumuskan tujuan, kemampuan untuk melihat metode untuk mencapai tujuan, kemampuan dan keterampilan dalam melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan.

Penjelasan pada pasal 78 UU NO.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Mardikanto dan Poerwoko Soebianto (2015) mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

a. Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program yang dilaksanakan.

b. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau ditingkat lokal.

c. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan

tenaganya didalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

d. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sebagai diperlukan.

e. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesekurelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2011) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan menurut Sugiyono (2011) mengatakan metode kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada objek alamiah. Penelitian sebagai sistem ilmu pengetahuan, proses penelitian kualitatif melalui beberapa tahap yakni tahapan berpikir kritis ilmiah, dimulai dari peneliti melakukan pemikiran secara induktif dengan menangkap berbagai fakta dan fenomena di lapangan (Bunging, 2007). Penelitian kualitatif lebih fokus pada permasalahan dalam penelitian yang akan dibahas secara nyata dan bertahap melalui bentuk kata-kata dan penjabaran fakta-fakta di lapangan melalui metode-metode yang sesuai. populasi dalam penelitian ini adalah aparat Desa Waindawula sebanyak 12 orang, yang terdiri dari badan permusyawaratan desa (BPD) sebanyak 6 orang dan kepala dusun sebanyak 4 orang dan beserta masyarakat desa Waindawula 936 orang. Jadi, total populasi dalam penelitian berjumlah 958 orang. Dalam proses pengambilan sampel pada penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sekelompok subyek yang didasarkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah di ketahui. Berdasarkan kriteria diatas maka yang menjadi sampel adalah Kepala Desa, sekretaris desa, kaur umum, kepala dusun. Berdasarkan kriteria di atas yang menjadi sampel adalah 5 orang perangkat desa dan 10 orang yang ikut dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa Waindawula, sehingga yang menjadi total keseluruhan sampel yang diambil oleh peneliti berjumlah 15 orang.

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah; Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non observasi dimana observasi tidak melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan pengamatan dilapangan. Interview merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur, dan individual. Menurut Moleong interview adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara, yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. dan Dokumentasi adalah Untuk melengkapi data yang diperoleh dengan menggunakan metode interview dan metode observasi. Penulis juga menggunakan metode dokumentasi. Metode Dokumentasi adalah surat yang tertulis atau tercetak tentang fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai bukti fisik penelitian dan hasil penelitian dan hasil dokumentasi ini menjadi sangat akurat

dan sangat kuat kedudukannya. Metode ini berupa catatan, buku, majalah dan sebagainya. Catatan dan laporan yang menyangkut upaya serta faktor penghambat dan pendukung.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Gambaran Umum Desa Waindawula

Desa Waindawula adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah 612,1 Ha. Desa waindawula merupakan pecahan dari desa Kaimbulawa yang dimekarkan pada tahun 2014. Desa Waindawula sebelumnya merupakan salah satu dusun dari tiga dusun Desa Kaimbulawa. Oleh karena jumlah penduduk serta luasan wilayah memungkinkan untuk dimekarkan menjadi sebuah desa, maka pada Tahun 2014 dimekarkan menjadi satu desa tersendiri. Dan Saat ini desa waindawula terdiri atas 4 dusun yang masing-masing dusun dipimpin oleh kadus. Berdasarkan data dan informasi yang didapat Desa Waindawula telah dipimpin oleh 2 Kepala desa.

Desa Waindawula adalah salah satu desa yang terletak dikecamatan siompu Kabupaten buton selatan Provinsi sulawesi tenggara. Desa Waindawula adalah desa yang secara sosial, politik, budaya, dan ekonomi terbilang maju. Luas wilayah Desa waindawula adalah 612.1 Ha. Dengan lahan produktif 500 Hektar yang terdiri dari: tanah pemukiman seluas 150 Hektar, tanah perkebunan 500 Hektar. Desa Waindawula memiliki cora batu bertanah yang sehingga cocok untuk daerah perkebunan.

3.2. Gambaran Umum Desa Waindawula

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa memiliki peranan yang sangat penting untuk melihat bagaimana kegiatan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang meliputi beberapa tahapan kegiatan pembangunan diantaranya:

3.2.1. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program yang dilaksanakan. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau ditingkat lokal.

3.2.2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat dibutuhkan. Di samping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir dapat terus dinikmati memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitasnya).

3.2.3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sebagai diperlukan.

3.2.4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesekurelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

4. Kesimpulan

Tingkat partisipasi masyarakat Desa Waindawula dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan yang tergolong baik dalam partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan serta pemeliharaan. Hendaknya pemanfaatan ADD tidak hanya difokuskan untuk pembangunan fisik semata, karena banyak aspek lainnya yang perlu menjadi diperhatikan. Dalam pengelolaan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan dalam semua kalangan baik pemerintah maupun masyarakatnya. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan ADD perlu mendapat pengawasan dari pemerintah desa. Menambah anggaran ADD dari yang semestinya, mengingat ADD sangat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan desa.

Referensi

- [1] Adi I.R (2003). Pemberdayaan pengembangan masyarakat & intervensi komunitas. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- [2] Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas(2007): Dari Pemikiran Menuju Penerepan. Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press.
- [3] Adisasmita R (2016). Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Cetakan Pertama.
- [4] Mardikanto T. & Soebianto P. (2015). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Cet. Ke-3. Bandung: Alfabeta.
- [5] Mikkelesen B. (1999). Metode Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [6] Mustakim L. (2011). Partisipasi masyarakat melalui badan permusyawarata desa dalam proses pemuatan keputusan desa di desa banabungi kecamatan pasarwajo kabupaten buton. Baubau: Uniersitas Muhamadiyah Buton.
- [7] Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan(2003). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [8] Theresia A.(2015)Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta.
- [9] Tjokroamidjojo B. (1995)Pengantar Administrasi Pembangunan LP3ES, Cet. Ke-3. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- [10] Usman S.(2003)Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- [11] Moleong, (2011). Metodologi Peneltian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- [12] Sugiyono, (2011). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, & R&D. Bandung: Afabeta
- [13] unging B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik & Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Pernauta Media Grup